

I Seminário Regional de **Políticas de Sustentabilidade** (I SERPS)

2023

I SEMINÁRIO REGIONAL DE POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE (SERPS)

ANAIS

Teresina – Piauí

UNIVERSIDADE FEDERAL DO PIAUÍ

Reitor

Prof. Dr. Gildásio Guedes Fernandes

Pró-Reitor de Ensino de Pós-graduação

Profa. Dra. Regilda Saraiva dos Reis Moreira-Araújo

Pró-Reitor de Pesquisa e Inovação

Prof. Dr. Luís de Sousa Santos Júnior

Superintendente de Comunicação Social

Profa. Dra. Samantha Viana Castelo Branco Rocha Carvalho

CENTRO DE CIÊNCIAS HUMANAS E LETRAS – CCHL

Diretor

Profa. Dra. Edna Maria Goulart Joazeiro

PROGRAMA DE PÓS-GRADUAÇÃO
EM CIÊNCIA POLÍTICA

Coordenadora

Profa. Dra. Olivia Cristina Perez

ENDEREÇO PARA CONTATO

Universidade Federal do Piauí

Campus Universitário Ministro Petrônio Portella

Centro de Ciências Humanas e Letras – CCHL

Programa de Pós-Graduação em Ciência Política

✉ Bairro Ininga – Teresina-PI – 64049-550

☎ (86) 3237-1692

@ cienciapolitica@ufpi.edu.br

🌐 <https://sigaa.ufpi.br/sigaa/public/programa/portal.jsf?id=1083>

EDITORA DA UNIVERSIDADE
FEDERAL DO PIAUÍ

Diretor da Editora da UFPI

Prof. Dr. Cleber de Deus Pereira da Silva

Editor Responsável

Prof. Dr. Raimundo Batista dos Santos Jr

Editor Assistente

Prof. Dr. Vitor Eduardo Veras de Sandes Freitas

ORGANIZAÇÃO DO I SERPS

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

CONSELHO EDITORIAL

Raimundo Batista dos Santos Junior (UFPI)

Marcos Antônio Tavares Lira (UFPI)

Hermes Manoel G. Castelo Branco (UFPI)

Glairton Cardoso Rocha (IFPI)

Nicole Oliveira (Arayara.org)

Lucas Lira de Menezes (URCA)

Carolina Pereira Madureira (URCA)

TRADUÇÃO E REVISÃO PARA LÍNGUA ESTRANGEIRA

Carolina Pereira Madureira

Lucas Lira de Menezes

REVISÃO

Carolina Pereira Madureira

Joais Lima Cruz

Lucas Lira de Menezes

Luís Carlos Albano Duarte Sousa

Raimundo Batista dos Santos Junior

EDITORIAÇÃO

José Anchiêta do Nascimento Lima

CAPA

Rayanne Lira de Menezes

FICHA CATALOGRÁFICA

Universidade Federal do Piauí

Biblioteca Setorial do Centro de Ciências Humanas e Letras

Serviço de Processos Técnicos

S471a Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade
(1. : 2023 : Teresina, PI).

Anais do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade / organização, Raimundo Batista dos Santos Junior ... [et. al.]. – Teresina : EDUFPI, 2023.

120 f.

Evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí.

1. Sociedade e Desenvolvimento. 2. Sustentabilidade. 3. Energia Sustentável. 4. Matriz Energética. I. Santos Junior, Raimundo Batista dos. II. Título.

CDD 307.76

Bibliotecária: Francisca das Chagas Dias Leite - CRB3/1004

Sumário

Apresentação	9
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
GRUPO DE TRABALHO (GT-01): SOCIEDADE E DESENVOLVIMENTO: POBREZA E CIDADES SUSTENTÁVEIS	11
RESUMO EXPANDIDO	
PLANEJAMENTO ENERGÉTICO E PARTICIPAÇÃO COMUNITÁRIA NA DIVERSIFICAÇÃO DA MATRIZ ENERGÉTICA NO ESTADO DO PIAUÍ (2010–2021)	12
✦ Carolina Pereira Madureira	
✦ Lucas Lira de Menezes	
✦ Raimundo Batista dos Santos Junior	
ARTIGO	
VENTILAÇÃO NATURAL, CONFORTO TÉRMICO ADAPTATIVO E TIPOLOGIA GEMINADA NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO	20
✦ Gustavo Gregório Gouveia	
✦ Solange Maria Leder	
GRUPO DE TRABALHO (GT-02): ESTADO, GOVERNANÇA GLOBAL E POLÍTICAS DE SUSTENTABILIDADE	39
RESUMO EXPANDIDO	
A PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO BRASILEIRO COMO FORMA DE DESENVOLVIMENTO ECONÔMICO E SOCIAL	40
✦ Bárbara Brückner	
✦ Ítalo Jansen de Sousa Feitosa	
RESUMO EXPANDIDO	

**POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E SOLAR
NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021) 47**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

ARTIGO

**ACORDO DE PARIS (2015) E A ADOÇÃO DA
ENERGIA FOTOVOLTAICA PARA TRANSIÇÃO
ENERGÉTICA NA AMÉRICA LATINA 54**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior
- ✍ Raimundo Jucier Sousa de Assis

ARTIGO

**ENERGIA SOLAR E O DESENVOLVIMENTO DE
POLÍTICAS PARA AGRICULTURA FAMILIAR
NO SEMIÁRIDO PIAUIENSE 66**

- ✍ Joais Lima da Cruz

ARTIGO

**GEOPOLÍTICA DO PIAUÍ: NOVOS PONTOS
ESTRATÉGICOS E OS SEGMENTOS DA
PRODUÇÃO DE ENERGIA SOLAR NO SEMIÁRIDO ... 75**

- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa
- ✍ Sabrina Reis de Almeida

**GRUPO DE TRABALHO (GT-03): EDUCAÇÃO
SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 84**

RESUMO EXPANDIDO

**A ENERGIA FOTOVOLTAICA COMO
INSTRUMENTO NA EDUCAÇÃO PARA O
DESENVOLVIMENTO SUSTENTÁVEL NO
INSTITUTO FEDERAL DO PIAUÍ 85**

- ✍ Carolina Pereira Madureira
- ✍ Lucas Lira de Menezes
- ✍ Raimundo Batista dos Santos Junior

RESUMO EXPANDIDO

**PROJETO INTEGRADO DE ENSINO: ESCRITA
CRIATIVA NO PAPEL SULFITE 92**

- ✍ Pedro Lucas Pereira da Silva
- ✍ Breno Ferreira Rodrigues
- ✍ Lucas Lira de Menezes

RESUMO EXPANDIDO

EDUCAÇÃO SUSTENTÁVEL E HISTÓRIA AMBIENTAL 99

- ✍ Iasmynne Elaine da Conceição Borges Leal
- ✍ Ianna Batista de Oliveira Nogueira Freitas
- ✍ Aryfrance Rocha Almeida

RESUMO EXPANDIDO

**ENERGIA EÓLICA: AS DEFINIÇÕES DOS
VENTOS PARA O FUTURO DO TERRITÓRIO
PIAUIENSE 107**

- ✍ Adjane Sousa Monteiro
- ✍ Sabrina Reis de Almeida
- ✍ Victor Augusto Araújo de Jesus
- ✍ Maria Aparecida Maciel da Costa

RESUMO EXPANDIDO

**PROPOSTA DE SISTEMA DE REAPROVEITA-
MENTO DE ÁGUA EM LABORATÓRIOS DE
QUÍMICA DAS UNIVERSIDADES E INSTITUTOS
FEDERAIS DO NORDESTE 113**

✍ Aryanne Gabrielle Soares de Brito

✍ Luis Gustavo Mota Souza

ARTIGO

**HISTÓRIA AMBIENTAL, IDEIAS DE NATUREZA,
EDUCAÇÃO ESCOLAR... CONSIDERAÇÕES**

SOBRE O PIAUÍ. 119

✍ Luís Carlos Albano Duarte Sousa

✍ Johny Santana de Araújo

✍ Raimundo Batista dos Santos Júnior

APRESENTAÇÃO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10787332>

Os Anais da 1ª edição do Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade – SERPS contaram com a apresentação de 13 trabalhos científicos, sendo destes, 5 artigos completos e 8 resumos expandidos. Os trabalhos em questão envolviam as temáticas de políticas de sustentabilidade, educação sustentável, história ambiental e a utilização de energias renováveis, com foco na solar fotovoltaica; e foram apresentados em 3 diferentes grupos temáticos:

- Sociedade e Desenvolvimento: Pobreza e Cidades Sustentáveis
- Estado, Governança Global e Políticas de Sustentabilidade
- Educação Sustentável e História Ambiental

O I SERPS foi um evento acadêmico promovido pelo Programa de Pós-Graduação em Ciência Política da Universidade Federal do Piauí (PPGCP – UFPI), que ocorreu de maneira remota durante o período de três dias. O evento teve como objetivo a divulgação da produção acadêmica de estudantes e pesquisadores de diferentes universidades, que se dedicam a abordar as temáticas propostas, contribuindo para os avanços científicos e tecnológicos no campo das políticas de sustentabilidade, matriz energética, energia fotovoltaica e educação para o desenvolvimento sustentável, em âmbito regional, nacional e internacional, promovendo discussões de novas temáticas que ampliem a formação acadêmica dos participantes. O seminário em questão teve como público-foco docentes, discentes, pesquisadores e colaboradores de universidades no geral.

Nessa primeira edição do SERPS, contamos com o apoio da Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI) e da Coordenação de Aperfeiçoamento de Pessoal de Nível Superior (CAPES), sendo a comissão organizadora, do seminário em questão, composta por quatro discentes do PPGCP da UFPI, selecionados enquanto bolsistas pelas instituições supracitadas.

Lucas Lira de Menezes
*Membro da Comissão Organizadora do I Seminário
Regional de Políticas de Sustentabilidade*

Raimundo Batista dos Santos Junior
Coordenador do I Seminário Regional de Políticas de Sustentabilidade

POLÍTICAS PÚBLICAS PARA EXPANSÃO DA
MATRIZ ENERGÉTICA LIMPA: MAPEAMENTO
DOS PRINCIPAIS PROGRAMAS DE INCENTIVO
A PRODUÇÃO DE ENERGIA EÓLICA E
SOLAR NO ESTADO DO PIAUÍ (2011–2021)

PUBLIC POLICIES FOR EXPANSION OF THE CLEAN
ENERGY MATRIX: MAPPING OF THE MAIN WIND
AND SOLAR ENERGY PRODUCTION INCENTIVE
PROGRAMS IN THE STATE OF PIAUÍ (2011–2021)

Carolina Pereira Madureira*

Lucas Lira de Menezes†

Raimundo Batista dos Santos Junior‡

RESUMO

<https://doi.org/10.5281/zenodo.10795473>

O presente projeto tem como objetivo geral analisar a utilização de políticas públicas para expansão da matriz energética sustentável piauiense por meio do mapeamento dos principais programas de incentivo a produção de energia eólica e solar no estado do Piauí (2011–2021). Enquanto hipótese de pesquisa, figura-se a utilização de incentivos fiscais ambientais enquanto importante instrumento a serviço das políticas públicas no estado do Piauí no período em análise (2011–2021). Para análise do tema, em um primeiro momento, o trabalho volta-se a enumerar as políticas públicas de incentivo ao elastecimento da matriz energética limpa — eólica e solar — no Piauí no período de 2011 a 2021. Posteriormente analisará comparativamente o período anterior e posterior ao Convênio ICMS nº 16/2015, que permitiu a isenção desse imposto na energia gerada para empreendimentos com capacidades instaladas de até 1 MW, no estado do Piauí. Por fim, almeja a compreensão dos incentivos fiscais ambientais enquanto importante instrumento a serviço das políticas públicas no estado e seus impactos

* Mestranda em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI). Bacharel em Direito pela Universidade Federal do Piauí (UFPI) e pesquisadora bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). E-mail: madureiracarolina@yahoo.com.br.

† Mestrando em Ciência Política pela Universidade Federal do Piauí (UFPI), Bacharel em Relações Internacionais pela Universidade Estadual da Paraíba (UEPB) e pesquisador bolsista na área de políticas de sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). E-mail: lucas_lira_menezes@hotmail.com.

‡ Professor do Programa de Pós-Graduação em Ciência Política (UFPI). Doutor em Ciência Política (UNICAMP). Coordenador de Pesquisa em sustentabilidade pela Fundação de Amparo à Pesquisa do Estado do Piauí (FAPEPI). Email: rjunior@ufpi.edu.br.

no período em análise. Em termos metodológicos, a pesquisa é qualitativa, fazendo uso de pesquisa exploratória e levantamento de dados, mister de consulta à base de dados mantida pela ANEEL e ABSOLAR (2019).

Palavras-chave: Energia eólica; Energia Fotovoltaica; Piauí; Políticas públicas; Energias renováveis.

ABSTRACT

The present project has the general objective of analyzing the use of public policies to expand the sustainable energy matrix of Piauí through the mapping of the main programs to encourage the production of wind and solar energy in the state of Piauí (2011–2021). As research hypothesis, the use of environmental tax incentives figure as an important instrument at the service of public policies in the State of Piauí in the period under analysis (2011–2021). For the analysis of the theme, at first, the work aims to enumerate the public policies to encourage the elasticity of the clean energy matrix—wind and solar—in the State of Piauí in the period from 2011 to 2021. In a second moment, it will comparatively analyze the previous period and subsequent to ICMS Agreement nº 16/2015, which allowed the exemption of this tax on energy generated for projects with installed capacities of up to 1 MW, in Piauí. Finally, it aims to understand the environmental tax incentives as an important instrument at the service of public policies in the State of Piauí and its impacts in the period under analysis. In methodological terms, the research is qualitative, making use of exploratory research and data collection, and uses the database maintained by ANEEL and ABSOLAR (2019).

Keywords: Wind energy; Photovoltaic energy; Piauí; Public Policies; Renewable Energy.

INTRODUÇÃO

Ao estudo da utilização de políticas públicas para concretização do direito fundamental ao meio ambiente ecologicamente equilibrado, consagrado no Artigo 225 da Constituição Federal somam-se os problemas causados pela utilização de matrizes energéticas poluentes e a insustentabilidade da matriz energética brasileira (CAMPÊLO, 2016) e piauiense, lócus no qual se desenvolverá a pesquisa.

Isto posto, o trabalho parte da seguinte pergunta norteadora: “Quais as políticas públicas e de incentivo fiscal ao elastecimento da matriz energética limpa — eólica e solar — no estado do Piauí no período de 2011 a 2021?”. Para apontar caminhos a essa pergunta, a estratégia analítica do trabalho é interdisciplinar e visa apontar as políticas públicas de incentivo e subsídios já

implantados para a energia solar fotovoltaica e eólica no estado do Piauí na última década. Ademais, a escolha de trabalhar com os últimos dez anos permite uma análise comparativa entre o período anterior e posterior ao Convênio ICMS nº 16/2015, que permitiu a isenção desse imposto na energia gerada para empreendimentos com capacidades instaladas de até 1 MW, haja vista que os incentivos fiscais ambientais são importante instrumento a serviço das políticas públicas.

A energia eólica em particular é objeto de estudo de Eduardo Luís Kronbauer (2016). O autor ressalta que a transição da matriz energética pela energia eólica, para além dos benefícios ambientais, promove circulação econômica nos Municípios sede de parques eólicos, atraindo investimentos. Apesar das benesses, o tratamento fiscal dispensado a tributação do setor não é estimulante aos investidores, já que inexistente tratamento específico dispensado quanto ao Imposto sobre Serviços de Qualquer Natureza (ISS) impostos incidentes sobre a renda e sobre o lucro líquido (IRPJ e CSLL) (KRONBAUER, 2016).

Quanto ao ICMS, o Convênio nº 109/2014 autoriza estados a conceder diferimento do ICMS devido nas operações com máquinas, equipamentos e materiais destinados à captação, geração e transmissão de energia solar ou eólica incorporados ao ativo imobilizado de estabelecimentos geradores de energia solar ou eólica (KRONBAUER, 2016). No Piauí, uma das iniciativas foi a promulgação da Lei 5.813, de 3 de dezembro de 2008, que cria o ICMS ecológico para beneficiar municípios que se destaquem na proteção ao meio ambiente.

A meta, a ser impulsionada através de incentivos fiscais e políticas públicas, é a substituição completa de fontes poluentes por fontes de energia renováveis. Para tanto, a elaboração e efetivação de políticas públicas, bem como a concessão de incentivos fiscais teve em mente o consumidor final, destinatário final das políticas de sustentabilidade é que acaba sendo o maior prejudicado com (des)onerações tributárias excessivas.

METODOLOGIA

Em termos metodológicos, o trabalho utiliza de pesquisa qualitativa, utilizando-se do levantamento de dados enquanto técnica de pesquisa. Cabe destacar, portanto, que a viabilidade da pesquisa decorre de consulta à base de dados mantida pelo governo do estado do Piauí, da ANEEL e ABSOLAR

(2019), bem como de outras pesquisas já realizadas sobre o tema. A escolha do método possui base, portanto, no desenho da pesquisa.

A atualidade do tema de pesquisa decorre da escolha do estado do Piauí enquanto recorte de pesquisa, bem como do estudo da sustentabilidade íntinseca à transição energética em perspectiva interdisciplinar, conglobando saberes da Ciência Política, das Políticas Públicas e do Direito Ambiental e Tributário. Distancia-se ainda de outras pesquisas com o mesmo objeto de estudo, uma que esse tem o intuito de minudenciar as políticas públicas e incentivos fiscais de incentivo ao elastecimento da matriz energética limpa — eólica e solar — no estado do Piauí no período de 2011 a 2021.

OBJETIVOS

Objetivo geral

Analisar a utilização de políticas públicas para expansão da matriz energética sustentável piauiense por meio do mapeamento dos principais programas de incentivo a produção de energia eólica e solar no estado do Piauí (2011–2021);

Objetivos específicos:

- Enumerar quais as políticas públicas de incentivo ao elastecimento da matriz energética limpa — eólica e solar — no estado do Piauí no período de 2011 a 2021;
- Analisar comparativamente o período anterior e posterior ao Convênio ICMS nº 16/2015, que permitiu a isenção desse imposto na energia gerada para empreendimentos com capacidades instaladas de até 1 MW, no Piauí;
- Compreender os incentivos fiscais ambientais enquanto importante instrumento a serviço das políticas públicas no Piauí e seus impactos no período em análise (2011–2021);

REFERENCIAL TEÓRICO

As fontes renováveis de energia, sobretudo a produção de energia solar fotovoltaica e eólica, são ferramentas poderosas não apenas para reduzir a emissão

de gases poluentes, mas para de fato, realizar a completa descarbonização. A descarbonização é um processo de transição energética global para dirimir e abandonar o uso de combustíveis fósseis através das energias limpas, sem a produção de gases do efeito estufa (GEE), também denominados greengouse gases (GHG).

Com tal intuito, a ONU reuniu diversos líderes mundiais em 2015 e formulou a Agenda 2030, plano de ação que indica 17 Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, os ODS, e 169 metas, com foco na erradicação da pobreza e promoção de vida digna para todos os seres humanos de forma sustentável. A ODS nº 7 desenvolvida pela Organização das Nações Unidas elenca como meta, até 2030, alterar a matriz energética global, privilegiando as energias limpas (ONU, 2015).

No Brasil, em perspectiva normativa, o art. 174 da CRFB/88 versa sobre os princípios gerais da ordem econômica, consagrando o Estado como agente normativo e regulador da atividade econômica através das funções de fiscalização, incentivo e planejamento, determinante para o setor público e indicativo para o setor privado (GRAU, 2015). Com esse dispositivo, o texto constitucional fortifica o princípio da obrigatoriedade da intervenção estatal em matéria ambiental, sobretudo no seu § 1º em que estabelece as diretrizes e bases do planejamento do desenvolvimento nacional equilibrado (de acordo com os planos nacionais e regionais de desenvolvimento).

Neste prisma, os incentivos fiscais podem minorar os riscos típicos da atividade empresarial, ou mesmo recompensar o risco do contribuinte que instala seu estabelecimento industrial em áreas de risco ou se aventura em negócios ainda atípicos como investir em energias sustentáveis. A expressão “benefícios fiscais” é ampla, e comporta diversos instrumentos econômicos e tributários que funcionam como sanção premial (TORRES, 2011).

Exemplos de incentivos fiscais são as reduções de base de cálculo, concessões de crédito presumido, autorização de transferências diretas destinadas a cobrir despesas de custeio das entidades beneficiadas (Lei nº 4.320/64) ou até pela alteração do prazo para pagamento do tributo, através do elastecimento do prazo quando se trata de fato gerador amparado na sustentabilidade (GONÇALVES, 2016).

Em sentido oposto, ao passo que os benefícios fiscais podem induzir comportamentos sustentáveis, algumas práticas como a de conceder alíquota reduzida para os veículos antigos não prestigia a sustentabilidade, posto que, grosso modo, esses veículos são muito mais poluentes do que os novos. Nesse diapasão, a isenção tributária *per si* não implica na classificação de determinado tributo como ambiental.

Oksandro Gonçalves sugere o surgimento de políticas voltadas à concessão de benefícios fiscais sobre os resultados de debêntures da infraestrutura da produção de energias limpas, além dos concedidos às empresas que investem em energias renováveis propriamente ditas. Desse modo, aqueles investidores que financiem projetos voltados à produção de energias limpas teriam isenção de impostos sobre os resultados auferidos ao final do prazo das debêntures, e não apenas os empresários que exploram a energia renovável. (GONÇALVES, 2016).

CONSIDERAÇÕES FINAIS

De todo o exposto, o trabalho focará nas políticas públicas de incentivos fiscais para investimento em energias renováveis no Piauí no período de 2011 a 2021, precipuamente a energia solar e eólica. Bem como na demanda por políticas públicas que incentivem um novo modelo de desenvolvimento, que promovam a internalização das externalidades negativas ao passo que desenvolvem economicamente o estado.

Em apertada síntese, esse resumo teve como objetivo geral propor a análise dos avanços em termos de políticas públicas para fomento da matriz energética limpa no Píauí, destacando as principais iniciativas dos últimos dez anos para tecer os avanços e o prognóstico para a próxima década.

REFERÊNCIAS

- ABSOLAR. **Energia Solar Fotovoltaica no Brasil**. São Paulo-SP, 2019. Disponível em: <http://absolar.org.br>. Acesso em 10 jun. 2022.
- BRASIL. **Constituição Federal de 1988**. Promulgada em 5 de outubro de 1988. Disponível em http://www.planalto.gov.br/ccivil_03/constituicao/constituicao.htm. Acesso em: 10 jun. 2022.

- CAMPÊLO, J. R. Energias Renováveis e Sustentabilidade: um olhar geográfico para o parque eólico de Marcolândia, estado do Piauí, Brasil. **Revista de Geociências do Nordeste**, v. 2, p. 904–912, 27 out. 2016.
- CONFAZ. **Convênio ICMS 16**. Brasília, 2015. Disponível em: https://www.confaz.fazenda.gov.br/legislacao/convenios/2015/CV016_15. Acesso em: 15 jun. 2022.
- GONÇALVES, Oksandro Odisval. **A extrafiscalidade como instrumento para incentivar a produção de energia renovável**. In: CAVALCANTE, Denise Lucena, SILVEIRA, Paulo A. Caliendo da. (orgs). *Tributação Ambiental e Energias Renováveis*. Porto Alegre, RS: Editora Fí, 2016, p. 74–98.
- GRAU, Eros Roberto. **A ordem econômica na Constituição de 1988**. 17 ed., rev. e atual. São Paulo: Malheiros, 2015, p. 90/91.
- KRONBAUER, Eduardo Luís. **Tributação e encargos sobre a energia eólica diante da concepção de sustentabilidade**. In: CAVALCANTE, Denise Lucena, SILVEIRA, Paulo A. Caliendo da. (orgs). *Tributação Ambiental e Energias Renováveis*. Porto Alegre, RS: Editora Fí, 2016, p. 407–430.
- ONU. **Agenda 2030: ODS7**. 2015. Disponível em <https://nacoesunidas.org/pos2015/ods7/>. Acesso em: 10 de jun de 2022.
- PIAÚÍ. Lei no 5.813, de 3 de dezembro de 2008. **Cria o ICMS ecológico para beneficiar municípios que se destaquem na proteção ao meio ambiente e dá outras providências**. Diário Oficial do Estado, Teresina, n. 232, p. 3–4, 3 dez. 2008. Disponível em: <http://legislacao.pi.gov.br/legislacao/default/detalhe/14160>. Acesso em: 16 mai. de 2022.
- TORRES, Heleno Taveira. **Desenvolvimento, Meio Ambiente e extrafiscalidade no Brasil**. Dourados: Videre, 2011. Disponível: <http://ojs.ufgd.edu.br/index.php/videre/article/view/2255/1292/>. Acesso em: 18 mar. de 2022.
- TORRES, Ricardo Lobo. **O mínimo existencial e os direitos fundamentais**. Rio de Janeiro: Rev. Dir. Adm., 1989, p. 29/49.